

SECHU

Seminário de Estudos da Condição Humana

A respiração em tempos de pandemia: resistência, vida e democracia

ANO - 1 | 2021

10 e 11 de agosto de 2021 | <https://sechu.faiufscar.com>

Estudos
da Condição
Humana

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR - UFSCar

DOI: 10.5281/zenodo.7865241

Eixo Temático: Corpos à deriva, corpos sem luto e ar: estudos de gênero, feministas e
LGBTQI+ na contemporaneidade

GÊNERO, SEXUALIDADE E MODA NA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO:

Um estudo de trabalhos apresentados em congressos da Intercom

TRÓIA, Eliane¹

LAHNI, Cláudia²

Resumo: A partir de uma pesquisa interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais, com as dificuldades do fazer científico acentuadas pelo cenário da pandemia de Covid-19 no Brasil, este trabalho objetiva refletir sobre as Relações de Gênero, Moda e Sexualidade, por uma perspectiva ético-política feminista. Para tal, como procedimento, realiza uma pesquisa bibliográfica em Anais do Congresso Nacional da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), no Grupo de Pesquisa Comunicação para a Cidadania, no período de 2015 a 2020. Foram buscados artigos que contemplassem as palavras: Gênero, Corpo, Sexualidade, Prostituição, Roupas/Moda e Comunicação em seus respectivos títulos e/ou palavras-chave, verificando-se a autoria, os temas e os aportes teóricos dos mesmos. Estipulou-se o ano de 2015 como marco inicial desta pesquisa por ser o ano em que se comemorou os 40 anos de 1975, Ano Internacional da Mulher, instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas) e os 20 anos de 1995 – ano em que foi realizada a 4ª Conferência Mundial da Mulher – chamado de Pequim +20, importantes instrumentos de eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e de proteção de seus Direitos, com respeito às suas especificidades. É preciso pensar na continuidade da pesquisa. Há no espaço acadêmico cadências da estrutura sexista que realça as desigualdades das relações de gênero? Como essa estrutura sexista aparece? A problematização a respeito, neste trabalho exercitada, constitui-se uma ação de importância na medida em que contribui com estudos futuros.

Palavras-chave: Relações de gênero; Feminismos; Direitos; Cidadania; Comunicação.

¹ Mestranda do Programa Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana, Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba. E-mail: mectroia@estudante.ufscar.br

² Professora Permanente do PPGECH-UFSCAR-So. Professora Titular da Faculdade de Comunicação da UFJF. E-mail: lahni.cr@gmail.com

1. Introdução

Em 2015, comemorou-se 40 anos do Ano Internacional da Mulher, instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), considerado um marco na luta pelos direitos das mulheres. Na ocasião, foi aprovado um plano de ações da comunidade internacional que destacava a plena igualdade de gênero e a eliminação da discriminação por razões de gênero, visando a total participação das mulheres no desenvolvimento global e respeito à contribuição feminina para a paz mundial.

Também comemorou-se o 20º aniversário da Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres e a adoção da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. Este foi o documento final da Conferência que listou 12 pontos prioritários de trabalho, com o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e eliminar a discriminação contra mulheres e meninas em todo o mundo. De tais pontos destacamos o 2º e o 10º, respectivamente: Educação e formação das mulheres e As mulheres e os meios de Comunicação social.

No Brasil, em 2015, no dia 1º de janeiro, Dilma Rousseff iniciava seu segundo mandato como Presidenta do País, primeira mulher a atingir tal esfera de decisão na história de uma sociedade repleta de desigualdades. Ainda em 2015, o então governo Dilma criou o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Sobre o contexto do período, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) do mesmo ano trouxe como tema da redação “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”, mobilizando reflexões acerca das desigualdades de gênero no país.

Aqui, cabe destacar que em 17 de abril de 2016, sob acusação de crime de responsabilidade por “pedaladas fiscais”, o processo de *impeachment* da Presidenta foi autorizado pela Câmara dos Deputados, culminando na posse do presidente interino Michel Temer.

Na outra ponta do marco periódico desta pesquisa, o ano de 2020, a Assembleia Geral da ONU (UNGA) – maior união de líderes mundiais – realizou a sua 75ª Sessão no formato virtual por conta da pandemia de Covid-19, onde o secretário geral pediu o compromisso e recursos dos governos para acabar com o que nomeou “guerra oculta às mulheres”, em referência ao aumento das desigualdades de gênero e da violência contra as mulheres, sobretudo da violência doméstica em tempos pandêmicos.

Não à toa Phumzile Mlambo-Ngcuka, diretora executiva da ONU Mulheres e vice-secretária geral das Nações Unidas, afirmou em sua declaração no dia Internacional da Mulher deste ano, que tal desigualdade “deve ser combatida por meio de ações efetivas. No

entanto, [...] na maioria dos países simplesmente não há massa crítica de mulheres em posições de tomada de decisão e liderança para garantir que essas questões sejam apresentadas e tratadas de forma eficaz [...]”³. Quadro que urge uma radical mudança.

No cenário da pandemia da Covid-19 no Brasil, a perspectiva ético-política feminista, neste trabalho empreendida, faz com que seja evidenciada a triste marca de mais de 500.000⁴ vidas perdidas para a doença. Isso porque muitas delas poderiam ter sido evitadas, não fosse o imperativo da economia à preservação das mesmas, onde há um implacável esforço para dificultar as produções⁵ científicas, e ações deliberativas são pautadas pela negação às contribuições da Ciência e por demandas de outra ordem, que não a preservação da vida em plenitude. Conseqüentemente, experimenta-se no país não apenas a continuidade da problemática das desigualdades sociais já existente, mas sua acentuação. São demandas de múltiplas dimensões que se desdobram em todo o tecido social.

Nesse sentido, “observar [...] a relação das mulheres com seu direito à comunicação no Brasil, [...] é observar um cenário de profundas e intensas mudanças – tecnológicas, sociais, relacionais – capazes de, ao mesmo tempo, romper e manter estereótipos e arraigadas desigualdades” (MADSEN, Nina, 2015, p. 3). Assim, entende-se que é necessário refletir e fortalecer conexões e redes entre produção de conhecimento e políticas públicas que visem eliminar toda e qualquer forma de violência e discriminação contra as mulheres, no intento de mitigar a problemática apresentada.

A fim de corroborar com tal visão, este trabalho se oferece como possível instrumento para estudos futuros, na medida em que reflete sobre a quantas anda a pesquisa em Comunicação no Brasil, no que diz respeito a este tema de interesse. Para tal, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em Anais do Congresso Nacional da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação) – chamado Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação que, em 2021, realiza sua edição 44^a –, mais especificamente no GP (Grupo de Pesquisa) Comunicação para a Cidadania, no período de 2015 a 2020. Foram buscados artigos

³ Declaração de Phumzile Mlambo-Ngcuka no dia 8 de março de 2021. Disponível em <https://www.onumulheres.org.br/noticias/declaracao-de-phumzile-mlambo-ngcuka-diretora-executiva-da-onu-mulheres-no-dia-internacional-das-mulheres-de-2021/>. Acesso em 04 de Agosto de 2021.

⁴ Disponível em < <https://covid.saude.gov.br/>>. Acesso em 30 de junho de 2021.

⁵ “Quem quer parar as universidades federais? Com os cortes, será impossível honrar até gastos básicos, como luz e limpeza”. OLIVEIRA, Ana Beatriz et al. Folha de São Paulo, São Paulo. 19 de maio de 2021. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/opinia0/2021/05/quem-quer-parar-as-universidades-federais.shtml>. Acesso em: 22 de maio de 2021.

que contemplassem as palavras: Gênero, Sexualidade, Corpo, Prostituição, Roupas/Moda e Comunicação em seus respectivos títulos e/ou palavras-chave, verificando-se a autoria, os temas e os aportes teóricos dos mesmos. Tais procedimentos fazem parte dos passos iniciais de pesquisa de Mestrado nas áreas de Ciências Humanas e Sociais (Interdisciplinar), relativa a essas palavras-chave.

2. O Gênero na pesquisa em Comunicação

Os resultados obtidos foram categorizados por ano, considerando-se o tema central do congresso, a quantidade de trabalhos apresentados no GP Comunicação para a Cidadania e a quantidade de trabalhos selecionados a partir da busca já mencionada.

Em 2015, o tema foi “Comunicação e Cidade Espetáculo”, com 71 trabalhos apresentados e 8 selecionados, para este trabalho. Em 2016, “Comunicação e educação: Caminhos integrados para um mundo em transformação”, com 52 trabalhos apresentados e 6 selecionados. Em 2017, “Comunicação, Memórias e Historicidades”, com 56 trabalhos apresentados e 5 selecionados. Em 2018, “Desigualdades, Gêneros e Comunicação”, com 32 trabalhos apresentados e 4 selecionados. Em 2019, “Fluxos Comunicacionais e crise da democracia, com 49 trabalhos apresentados e 4 selecionados. E, finalmente, em 2020, o tema foi “Um mundo e muitas vozes: da utopia à distopia?”, com 34 trabalhos apresentados e 2 selecionados (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Seleção de trabalhos apresentados - 2015 a 2020

Fonte: Esta pesquisa

O gênero não é um marcador estaticamente colocado sobre o tecido social. Ao contrário, é o fio que transpassa todo ele. De forma que nada acontece sem suas articulações. Sendo assim, é capaz de oferecer meios de decodificar o mundo e, sobretudo, de buscar compreender as complexas conexões entre todas as formas de interação humana.

“Como o gênero funciona nas relações humanas? Como o gênero dá sentido à organização e à percepção do conhecimento histórico?” (SCOTT, Joan, 1995, p. 74). Partindo-se de tais questionamentos, toma-se Gênero como categoria central de análise no presente artigo, com a intencionalidade de não perpetuar posturas neutras nos processos de construção do conhecimento.

Assim, dentre os 294 artigos apresentados no GP (Grupo de Pesquisa) Comunicação para a Cidadania, dos Congressos da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação) de 2015 a 2020, foram selecionados 29 onde o termo Gênero aparece. Nesses, o termo Sexualidade aparece em 16. Corpo em 13. Prostituição em 4 e Roupas ou Moda em apenas 1 dos selecionados (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Indicadores de Seleção

Fonte: Esta pesquisa

No quadro referente às autorias dos artigos, é importante lembrar que a quantidade das mesmas é sempre maior que a quantidade dos trabalhos selecionados, por conta das co-autorias que também foram contempladas. Em 2015 são 12 autorias, sendo 10 femininas. Em 2016, 9 autorias, sendo 7 femininas. Em 2017, 9 autorias, sendo 7 femininas. Em 2018 somente autorias femininas, 6 no total. Em 2019, 5 autorias e somente 1 masculina. E em 2020, mais uma vez somente autorias femininas, 3 no total (Gráfico 3).

Autorias

Gráfico 3 - Seleção das Autorias por Gênero
Fonte: Esta pesquisa

Quando volta-se a análise às referências e aportes teóricos apresentados nos 29 artigos, obtém-se um total de 416 nomes citados, sendo que 32 deles aparecem em 2 artigos. São 21 do gênero feminino e 11 do gênero masculino, como mostra o Gráfico (4) abaixo.

Gráfico 4 - Análise das referências e aportes teóricos – citados em 2 artigos
Fonte: Esta pesquisa

Somente 8 aparecem em 3 artigos. Sendo 6 do gênero feminino (Guacira Lopes Louro, Adriana Piscitelli, Denise Silva, Christine Hine, Simone de Beauvoir e Branca Moreira Alves) e 2 do gênero masculino (Gráfico 5). Aqui é importante ressaltar que onde apareceu Beatriz Preciado, contemplou-se o nome Paul B. Preciado, devido à transição de gênero do filósofo, que ocorreu em 2015.

Gráfico 5 - Análise das referências e aportes teóricos – citados em 3 artigos
Fonte: Esta pesquisa

Já os nomes que aparecem em 4 dos 29 artigos são somente 5 (Gráfico 6). Deles, 3 do gênero masculino (Michel Foucault, Luís Felipe Miguel e Luis Mauro Sá Martino) e 2 do gênero feminino (Heleieth Saffioti e Flávia Birolli).

Gráfico 6 - Análise das referências e aportes teóricos – citados em 4 artigos
Fonte: Esta pesquisa

Ao verificar-se os aportes que aparecem na maior quantidade dos 29 artigos, em 8 deles, observa-se a presença de Pierre Bourdieu, filósofo, sociólogo francês, gênero masculino, e Judith Butler (Gráfico 7), filósofa estadunidense, professora de Retórica e Literatura Comparada que, “Por compreender que o gênero é [...] um dos marcadores que marca o corpo feminino, mas não o único, [...] recusa a diferença sexual binária e pensa a partir de uma interseccionalidade radical, marcada nos corpos” (RODRIGUES, 2021, p. 60), aceitando os pronomes feminino e neutro.

Gráfico 7 - Análise das referências e aportes teóricos – citados em 8 artigos
Fonte: Esta pesquisa

Mediante os dados obtidos, destacam-se alguns pontos capazes de nos fazer refletir sobre o *continuum* de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais no Brasil, que parecem reforçar apagamentos teóricos, sobretudo de produções femininas.

5. Considerações finais

A produção de pesquisa em Comunicação, com interesse na temática das relações de gênero, veio diminuindo ao longo desses seis anos, no âmbito do espaço pesquisado neste trabalho. Com especial destaque ao ano de 2018, onde o tema central do congresso da Intercom foi “Desigualdades, Gêneros e Comunicação”, a expressividade dos artigos relacionados diretamente à temática no GP Comunicação para a Cidadania foi menor. Quando se articula gênero e sexualidade, tal diminuição é ainda mais acentuada.

Ao analisar-se as autorias dos artigos, verifica-se que a maioria de quem escreve – e reflete – sobre as relações de gênero são mulheres. Contudo, quando se volta o olhar aos aportes teóricos empreendidos no âmbito da pesquisa em Comunicação para a Cidadania, observa-se que as autorias femininas vão sendo reduzidas na medida em que aumentam as citações. Será que as reflexões sobre as desigualdades de gênero são mesmo assunto de interesse majoritariamente feminino? Se sim, por quê? Em que medida tais reflexões embasam e direcionam as práticas de cidadania? Para quem esse distanciamento é vantajoso?

Pensando-se que, nas sociedades androcêntricas, as relações de gênero se mantêm em estados assimétricos, em decorrência da operacionalização do poder por meio de práticas discursivas, entende-se que um outro ponto importante a ser destacado é o pouco interesse da abordagem das relações de gênero na pesquisa em Comunicação que se propõe a discutir a roupa e/ou a moda como código de linguagem nos processos comunicacionais. Pois trata-se de um elemento capaz de se tornar fator condicionante da preservação e manutenção dos papéis de gênero hegemônicos.

Com este trabalho voltado especificamente para a pesquisa em Comunicação – e suas articulações com a prática cidadã –, foram observados reflexos da estrutura social sexista, realçando as desigualdades de gênero, também nas produções científicas e em seus meios de operacionalização. Portanto, é preciso pensar na continuidade da pesquisa.

Por isso entende-se que o interesse em problematizar as questões sociais a partir da categoria de gênero, bem como expor suas respectivas limitações e dificuldades, seja no campo teórico ou não, pode contribuir com a mitigação de tal problemática, em todas as áreas do tecido social, inclusive na Ciência.

Referências

BUTLER, Judith. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

CRANE, Diana. 2.Ed. *A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas*. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2006.

DECLARAÇÃO E PLATAFORMA DE AÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER, Pequim, 1995. Disponível em https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf. Acesso em 16 de Junho de 2021.

IRIGARAY, Luce. *Este sexo que não é só um sexo: Sexualidade e status social da mulher*. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2017.

LAHNI, Cláudia; AUAD, Daniela. *Vai ter Gênero sim... na Educação, na Comunicação e nas Políticas Públicas – Na comemoração de 40 anos do Ano Internacional da Mulher, o que dizem os trabalhos do GP Comunicação para a Cidadania*. In: XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2015, Rio de Janeiro, RJ.

MADSEN, Nina. *Mulheres e Comunicação no Brasil: 1995 a 2015*. Disponível em https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190215_tema_j_mulheres_e_comunicacao_no_brasil_1995_a_2015.pdf. Acesso em 16 de Junho de 2021.

Portal da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação). Disponível em <https://www.portalintercom.org.br/>. Acesso em 20 de Maio de 2021.

Portal da ONU Mulheres Brasil. Disponível em <http://www.onumulheres.org.br/>. Acesso em 20 de Maio de 2021.

RODRIGUES, Carla. *Por uma filosofia política do luto: O que nos faz pensar*, [S.l.], v. 29, n. 46, p. 58-73, Julho de 2020. ISSN 0104-6675. Disponível em: <<http://www.oquenosfazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnf/article/view/737>>. Acesso em: 15 de Setembro de 2021. doi: <https://doi.org/10.32334/oqnf.2020n46a737>.

SCOTT, Joan. *Gênero: uma categoria útil de análise histórica*, 1995. Disponível em <<https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/71721/40667>>. Acesso em 15 de Abril de 2021.

SORCINELLI, Paola. *Estudar a Moda: corpos, vestuários, estratégias*. São Paulo: Ed. Senac, 2008.